

АЛИМЕНТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ: ОПЫТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

КРЕМОВА Дарья

доктор философии (PhD), преподаватель,
Кафедра Административного та Хозяйственного Права
Запорожский национальный университет, Украина
ORCID ID: 0000-0001-5334-8498

Summary. *The rights of children need to be protected in spite of any conditions of state existence, and the legal regime of martial law is no exception. One of the types of support for the existence of the child is the payment of alimony for its maintenance. In connection with the introduction of a special legal regime - the legal regime of martial law and the revision of the existing norms of legislation, enshrined for the normal existence of the state, the question arose about the relevance of norms that regulate alimony payments for normal times to circumstances associated with a special legal regime (loss of employment by the alimony payer, including those associated with armed aggression against the state; appearance of territories with a special status (temporarily occupied areas, territories, Also, the issue of termination of recoveries for the period of legal regime of martial law; the possibility of charging a fine for recovery of alimony within the framework of enforcement proceedings; the possibility of commencing enforcement proceedings to recover alimony from a person who is/resides in the territory with a special status - temporarily occupied or the territory where active hostilities are taking place. The issue of recovery of alimony from a person who has the status of a military man is considered, as well as problems with the functioning of state registries.*

Keywords. *right to education, child, temporarily occupied territories, implementation.*

Учитывая угрозу независимости и территориальной целостности государства был введен в действие правовой режим военного положения, в результате чего необходимость приобрел пересмотр норм, закрепленных законодательством, релевантных обычным условиям существования государства. Пересмотр таких норм состоялся и в законодательстве, регулирующем вопрос содержания детей (взыскание алиментов). Это вполне логично, ведь несмотря на любые условия, права детей нуждаются в защите. Учитывая это, следует рассмотреть более подробно такие изменения. Так, согласно Закону Украины от 15 марта 2022 года «О внесении изменения в раздел XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», с учетом правового режима военного положения, было закреплено временное (до периода прекращения или отмены такого правового режима) «прекращение обращения взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой доход должника», с уточнением исключительных случаев, предусмотренных Законом. С одной стороны, можно было бы рассматривать этот вопрос как разрешение на прекращение выплаты

должниками алиментов в особый период существования государства, но во избежание проблемных вопросов, связанных с новой нормой, Министерство юстиции Украины 01 апреля 2022 года выдало Разъяснение по алиментным обязательствам в период военного положения. Следует не забывать, что алиментные обязательства являются важной составляющей помощи ребенку, поэтому в Разъяснении отмечено, что положения Закона о временном прекращении взысканий на период действия правового режима военного положения не исключают действие норм, при которых не предусмотрен запрет начисления и взыскание пени за просрочку уплаты алиментов. Так, ст. 196 Семейного кодекса Украины предусмотрено, что «при возникновении задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда или по договоренности между родителями, получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере одного процента суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки со дня просрочки уплаты алиментов до дня их полного погашения или до дня принятия судом решения о взыскании пени, но не более 100 процентов задолженности»[1].

Но и здесь есть своя особенность – нормы Кодекса предполагают, что размер такой пени все же может быть уменьшен судом «с учетом материального и семейного положения плательщика алиментов». Но возвращаясь к норме, предусматривающей прекращение взысканий на период действия правового режима военного положения, начисление пени может быть произведено в том случае, когда лицо (взыскатель) обратится в суд с заявлением о взыскании такой пени в рамках исполнительного производства, а в случае принятия судом приказа (согласно ст. 161 Гражданского процессуального кодекса Украины [2] судебный приказ является особой формой судебного решения, выдаваемого судом по результатам рассмотрения требований, предусмотренных указанной статьей, в т.ч. и по взысканию алиментов (пп.4 п. 1 статьи 161) о взыскании пени, исполнитель имеет право на выполнение такого решения, руководствуясь нормами Закона Украины об «Исполнительном производстве». Следует не забывать о тех случаях, когда лицо, обязанное по решению суда платить алименты, было признано не работавшим на период возникновения задолженности им по алиментным обязательствам (в т.ч. этот факт мог быть связан потерей работы из-за особых условий существования государства). Согласно Семейному кодексу Украины, а именно ч. 2 ст. 196 предусмотрено, что «задолженность по алиментам плательщика алиментов, который не работал на время возникновения задолженности или является физическим лицом-предпринимателем и

находится на упрощенной системе налогообложения, или является гражданином Украины, получающим заработок (доход) в государстве, с которым Украина не имеет договора о правовой помощи, определяется исходя из средней заработной платы работника для данной местности» [1].

Следует также отметить лиц, имеющих алиментные обязательства и находящихся на временно оккупированных территориях, в отношении таких лиц тем же Законом Украины от 15 марта 2022 «О внесении изменения в раздел XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» предусмотрено запрещение открытия исполнительных производств и принятия мер принудительного исполнения решений до того момента, пока административно-территориальная единица, на территории которой находится лицо, в обязательства которой входит уплата алиментов, не будет признана не временно оккупированной. То есть, на вопрос обеспечения защиты прав ребенка, в т.ч. связанных с выплатой алиментов, как при обычных условиях существования государства, так и в период действия правового режима военного положения можно с уверенностью отвечать, что такие права защищаются в полной мере. Об этом свидетельствует действие норм, предусматривающих право обращения в суд одним из родителей (или других представителей ребенка) о выдаче судебного решения о взыскании алиментов, при этом как при обычных условиях существования государства, так и в период действия правового режима военного положения действуют нормы ст. 183, в частности п. 5 по определению размеров алиментов в доле от дохода (зарботка) матери, отца ребенка («на одного ребенка – одной четверти, на двоих детей – одной трети, на троих и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка» [1]). Так, следует согласиться с мнением адвокатес Е. Сибирцевой и Т. Кравченко по отдельным вопросам выплат алиментов в период действия правового режима военного положения [3, 4], в т.ч. относительно того, что вопрос временно оккупированных территорий или территорий, где ведутся активные боевые действия, такой статус территорий значительно усложняет процедуру обращения за вынесением судебного приказа о взыскании алиментов, ведь законодательством предусмотрено, что заявление о выдаче судебного приказа подается по зарегистрированному месту жительства ответчика, исковое заявление – по месту регистрации истца, и не исключением является те случаи, когда место жительства или место регистрации относится к территории с вышеуказанным статусом.

С учетом обстоятельств, приведших к внедрению правового режима военного положения, и значительное пополнение рядов военнослужащих Вооруженных Сил Украины актуальность приобретает вопрос, изменились ли нормы законодательства по взысканию алиментов с такой категории лиц.

Ответом на вопрос является действие Постановления Кабинета Министров Украины от 16 февраля 2022 г. № 122 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 26 февраля 1993 г. № 146» (речь идет о Постановлении КМУ «О перечне видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц» [5]), так согласно п. 8 Постановления «с военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, БЭБ, службы гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудников Службы судебной охраны содержание алиментов производится по всем видам денежного довольствия, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом». Так, военнослужащие Вооруженных Сил Украины по общим основаниям уплачивают алименты (кроме случаев выплаты из денежного довольствия, не имеющего постоянного характера).

Также актуальность в начале вооруженной агрессии против Украины приобрел вопрос эффективного функционирования государственных реестров, в т.ч. и Единого реестра должников алиментов и Единого государственного реестра исполнительных производств, подвергшихся вмешательству и блокированию последних, что означало в результате приостановку исполнения решений судов. На сегодня такие государственные реестры функционируют и выполняют возложенные на них задачи.

Таким образом, как при обычных условиях существования государства, так и при действии правового режима военного положения в Украине актуальной задачей остается защита прав ребенка, в т.ч. это отражается в осуществлении пересмотра и дополнении существующих норм, регулирующих вопросы алиментных обязательств.

Ссылки:

1. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 № 2947-III // Верховна Рада України. Link: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text>

2. Цивільний процесуальний кодекс України (зі змінами та доповненнями) № 1618-IV від 18.03.2004 року. В: Відомості Верховної Ради України. Link: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>
3. СИБІРЦЕВА, О. Заборгованість зі сплати аліментів фізичної особи - підприємця на спрощеній системі оподаткування: проблематика виконання судових рішень. Link: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/214049_zaborgovanst-z-splati-alimentv-fzichno-osobi---pdprintsya-na-sproshcheny-sistem-opodatkuvannya-problematika-vikonannya-sudovikh-rshen
4. КРАВЧЕНКО, Т. Чи можна не сплачувати аліменти під час війни? Link: <https://vn.20minut.ua/blogs/chi-mozhna-ne-splachuvati-alimenti-pid-chas-vijni.html>
5. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 г. № 146. Link: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/146-93-%D0%BF#Text>

